

RELATO DE EXPERIÊNCIA E ANÁLISE DO PROJETO DE EXTENSÃO: DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2025

Patrick Kevin Martins da Silva ¹
Sara Rebeca Almeida Leandro Alencar²
Verônica Lima Ferreira³
Greyciane Passos dos Santos ⁴

RESUMO: No ano de 2025, o projeto de extensão Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, desenvolvido pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), prestou assistência gratuita a contribuintes na elaboração e transmissão de vinte e três (23) declarações de Imposto de Renda. A iniciativa proporcionou aprendizado prático aos discentes e promoveu atendimento social à comunidade. O presente relato tem por objetivo apresentar a experiência da equipe envolvida, a metodologia empregada e os resultados alcançados, estabelecendo comparações com as edições de 2022 e 2024. O projeto evidenciou sua relevância para o desenvolvimento acadêmico e social dos participantes, reafirmando a função social da universidade e a importância da formação prática no campo das Ciências Contábeis.

Palavras-chave: Projeto de extensão. DIRF 2025, Relatório final

1. INTRODUÇÃO

A declaração do imposto de renda é um procedimento anual exigido pela Receita Federal em diversos países, incluindo o Brasil, no qual os contribuintes reportam sua renda anual e algumas informações financeiras ao governo. O objetivo é calcular e pagar os tributos devidos ou, em alguns casos, obter restituição de valores pagos em excesso ao longo do ano.

No Brasil, o processo é feito através do programa disponibilizado pela Receita Federal, chamado de Programa Gerador da Declaração (PGD). Os contribuintes devem informar seus rendimentos, despesas dedutíveis, bens, direitos, dívidas e outras informações relevantes. No ano de 2025 foram enviadas mais de 43,3 milhões de declarações de pessoa física dentro do prazo, encerrado em 30 de maio de 2025. (Receita Federal, 2025)

O público-alvo do projeto foram pessoas com rendimentos mensais superiores a R\$ 2.824,00 ou anuais acima de R\$ 33.888,00 sendo pessoa física e possuindo rendimento máximo de R\$ 81.000,00 anual. Desse público muito que estão na faixa

¹ Mini currículo dos autores: Bacharelado em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: patrick.kewin@gmail.com

² Mini currículo dos autores: Bacharelada em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: saraalencar.contabil@gmail.com

³ Mini currículo dos autores: Bacharelada em Administração, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: vezinha48@gmail.com

⁴ Mini currículo dos autores: Mestre em Logística e Pesquisa Operacional, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: greyciane@unigrande.edu.br

de obrigatoriedade, recebem até 6 salários-mínimos mensais, com pouco ou nenhum bens móveis e imóveis.

O objetivo do presente trabalho é apresentar e comparar os dados coletados de 2022 e 2024 com os de 2025, bem como relatar a experiência da equipe do projeto de extensão “Declaração de Imposto de Renda” da UNIGRANDE, desenvolvido com o apoio da coordenação do Curso de Ciências e coordenação do Curso de Administração.

A ação teve como propósito atender gratuitamente contribuintes com renda de até quatro salários-mínimos, oferecendo serviços de orientação, auxílio no preenchimento e transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Os limites foram estipulados visando atender pessoas que se enquadram na obrigatoriedade, mas não têm condições de pagar pelo serviço de um contador. Os atendimentos foram realizados pelos alunos de Ciências Contábeis da UNIGRANDE, em conjunto com apoio logístico dos alunos do Curso de Administração, sob a supervisão da coordenadora do Curso de Ciências Contábeis.

Para viabilizar a ação, foi promovido um treinamento presencial abordando como preencher corretamente a Declaração Imposto de Renda 2025 com carga horária total de 9 horas, nos dias 15 e 29 de março.

Nesta edição a divulgação da ação ocorreu de forma digital, por meio de banners no site e nas redes sociais da UNIGRANDE.

2. METODOLOGIA

O método utilizado na pesquisa foi o dedutivo, partindo de conceitos gerais sobre imposto de renda até como análise específica da experiência do projeto e como se constata nas afirmações feitas pelos autores previamente estudadas e premissas das quais servirão como fundamentos para conclusão de questões restritas ao estudo de caso.

De acordo com os conhecimentos de Ruiz (2002, p. 138) “o pensamento é dedutivo quando, a partir de enunciados mais gerais, as premissas de um raciocínio chegam a uma conclusão particular ou menos geral”. Assim sendo, a pesquisa dedutiva é realizada partindo de um referencial bastante amplo pelo qual se chega à verdade particular.

A pesquisa utilizada no desenvolvimento deste relatório foi de natureza bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa, que busca estabelecer uma conexão com os períodos analisados (2022, 2024 e 2025). Foram utilizados registros de atendimento, relatórios internos e observação direta das atividades.

Para Manzo (1971, *apud* LAKATOS e MARCONI, 2017), a pesquisa bibliográfica além de proporcionar elementos para resolução de problemas já detectados, é um instrumento capaz de apresentar soluções inovadoras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Monitores

A ação contou com a participação de oito (08) discentes do Curso de Ciências Contábeis, sendo quatro (04) deles monitores com experiência anteriores (2024) e

quatro (04) discentes ingressantes, ainda em processo de aprendizagem. Além disso, participaram dois (02) discentes do Curso de Administração, responsáveis pelo apoio logístico e pela divulgação da atividade.

Os estudantes foram organizados em escalas de trabalho distribuídas em dois turnos: o primeiro, das 10h às 13h, e o segundo, das 13h às 16h. Durante todo o período de atendimento, manteve-se a presença mínima de três (03) discentes para recepção e orientação do público. As escalas foram estruturadas de modo a assegurar que, em cada turno, dois (02) discentes novatos estivessem acompanhados de um (01) monitor, possibilitando o suporte necessário e o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Em reconhecimento à dedicação e ao envolvimento dos participantes, a ação atribuiu carga horária de atividade complementar, correspondente ao dobro das horas efetivamente trabalhadas.

3.2 Treinamento dos monitores

Nos anos de 2022 e 2024, os discentes participaram de treinamentos ministrados por docentes e pela coordenadora do Curso de Ciências Contábeis. No ano de 2022, o treinamento totalizou 16 horas, enquanto em 2024 a carga horária foi de 6 horas. Em 2025 foi realizado um treinamento voltado à elaboração da Declaração do Imposto de Renda, com carga horária total de nove (09) horas, distribuídas entre os dias 15 e 29 de março, na modalidade presencial. Participaram da capacitação quatro (04) discentes regularmente inscritos, todos os quais concluíram integralmente o treinamento.

3.3 atendimentos realizados

Os atendimentos foram realizados no período de 05 de abril a 17 de maio de 2025, aos sábados, com início no horário de abertura do shopping, às 10h, estendendo-se até às 16h.

As informações referentes aos horários, local de atendimento e a relação dos documentos necessários foram divulgadas no site da UNIGRANDE, com o apoio do Setor de Marketing, que contribuiu para a ampla comunicação e alcance do público-alvo.

De acordo com os registros do Caderno Ficha de Atendimento de Declaração do IRPF 2025, foram realizados, ao todo, vinte e três (23) atendimentos, incluindo orientações, auxílio no preenchimento e transmissão das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referentes ao exercício de 2025.

Observou-se uma alteração no perfil dos usuários que procuraram atendimento ao longo do período analisado. Nos anos de 2022 e 2024, o público atendido era composto majoritariamente por professores da UNIGRANDE, discentes, familiares de alunos e alguns agentes de saúde que exerciam suas atividades nas proximidades do local de atendimento. No ano de 2025, além desses grupos, registrou-se a participação de funcionários de estabelecimentos comerciais situados no shopping e um cidadão estrangeiro de nacionalidade portuguesa, residente no Brasil a pouco tempo.

DIRPF 2022	DIRPF 2024	DIRPF 2025
20	19	23

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Do total de atendimentos realizados, foram elaboradas e devidamente transmitidas à Receita Federal do Brasil sessenta e duas (62) Declarações de Imposto de Renda de contribuintes, considerando o conjunto dos três anos analisados, e vinte e três (23) referentes especificamente ao ano de 2025. Todas as declarações foram acompanhadas e validadas pelos respectivos declarantes, não havendo registro de divergências durante o processo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão “Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025” alcançou plenamente seus objetivos, ao promover a integração dos discentes do Centro Universitário da Grande Fortaleza com a comunidade, proporcionando uma experiência prática de grande relevância social e acadêmica. A atividade permitiu aos alunos aplicarem, de forma efetiva, os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, fortalecendo competências técnicas e éticas relacionadas à área contábil e tributária, além de estimular o senso de responsabilidade social e o compromisso com a cidadania.

Durante a execução do projeto, foram elaboradas e transmitidas à Receita Federal 23 (vinte e três) declarações de imposto de renda de contribuintes, todas realizadas sem divergências, com acompanhamento direto e aval dos declarantes. O serviço foi oferecido de maneira gratuita, seguindo rigorosamente as normas e diretrizes do regulamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), reforçando o papel social da instituição de ensino e o comprometimento dos participantes com a qualidade e a ética profissional.

Verificou-se que, no período compreendido entre 2022 e 2025, ocorreu um incremento de 15% na quantidade de declarações transmitidas. Ademais, observou-se um aumento de 21,05% no número de declarações enviadas no intervalo de 2024 a 2025.

Dessa forma, podemos concluir que o projeto contribuiu significativamente para o desenvolvimento pessoal e profissional dos discentes, ao mesmo tempo em que promoveu benefícios concretos à comunidade, reafirmando o compromisso do ensino superior com a formação de cidadãos éticos e socialmente engajados.

REFERÊNCIAS

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. 8. ed São Paulo, SP: Atlas, 2017.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Meu imposto**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda>. Acesso em: 02 abr. 2025.

RUIZ, João Álvaro. **Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.